

КОЛЕСНИКОВ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Доктор юридических наук, заведующий кафедрой
Кафедра финансового права
Южный федеральный университет,
Ростов-на-Дону, Российская Федерация
e-mail: kolesnikov6908-3@kaiost.cn

KOLESNIKOV YURIY ALEKSEEVICH

Full Doctor in Law, Head of the Department
Department of Financial Law
Southern Federal University,
Rostov-on-Don, Russian Federation
e-mail: kolesnikov6908-3@kaiost.cn

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ НЕБАНКОВСКОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА: ФИНАНСОВО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

LEGISLATIVE INCENTIVES FOR NON-BANK FINANCING OF SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES: FINANCIAL AND LEGAL ASPECT

Аннотация. Малый и средний бизнес являются неотъемлемой частью экономической системы Российской Федерации. Вследствие таких барьеров, как проблемы законодательства, высоких ставок налогообложения, дефицит средств финансирования, предпринимательская деятельность носит противоречивый характер последние года. Следовательно, растет количество убыточных предприятий, что существенно ограничивает производительность определённых отраслей. Предпринимательская деятельность является основоположной частью российской экономической системы, поэтому она нуждается в реформировании и оптимизации для формирования стабильности и эффективности. Целью представленного исследования является проведение теоретического и практического анализа финансирования представителей малого и среднего бизнеса. Частью стимулирования финансирования является усовершенствование

Abstract. Small and medium-sized businesses are an integral part of the economic system of the Russian Federation. Due to such barriers as legislative problems, high taxation, lack of funds, entrepreneurial activity has been controversial in recent years. As a result, the number of unprofitable enterprises is growing, which significantly limits the productivity of certain industries. Since entrepreneurial activity is a fundamental part of the Russian economic system, it needs reforming and optimization to form stability and efficiency. The purpose of the presented study is to conduct a theoretical and practical analysis of financing of small and medium-sized businesses. Part of stimulating financing is the improvement of the legislation of the Russian Federation, since it is it that regulates activities in this industry. For the study, the methods of logical analysis, the method of

законодательства РФ, так как именно оно регламентирует деятельность в данной отрасли. Для исследования были использованы методы логического анализа, метод контент-анализа, метод сравнительного анализа, метод дедукции, метод анализа научной литературы, а также экономико-статистический метод анализа. Для законодательного стимулирования финансирования малого и среднего бизнеса предложен зарубежный опыт в данной сфере, а также направления и методы обеспечения реформации законодательной базы, в частности, государственной поддержки представителей малого и среднего бизнеса. Так как рыночная система РФ на данный момент нуждается в изменениях, в работе были обозначены как теоретический, так и практический аспекты. Первый позволяет раскрыть основополагающие понятия и расширить направления для предложения методов, оптимизирующих ситуацию, сложившуюся в данный момент. В то время, как второй практический аспект работы позволяет повысить устойчивость стабильности в сфере малого и среднего предпринимательства (далее — МПС), а также разработать определенные рекомендации и методы для улучшения действующего законодательства РФ. Предложенные методы, выявленные в ходе проведенного исследования, помогут урегулировать коллизии, тормозящие развитие такого аспекта экономической системы как небанковское финансирование, что поможет в становлении конкурентоспособности России на международном финансовом рынке.

Ключевые слова: проблемы финансирования, зарубежный опыт, защита прав субъектов инвестиционной деятельности, институт небанковского финансирования ипотечного кредитования.

content analysis, the method of comparative analysis, the method of deduction, the method of analysis of scientific literature, as well as the economic and statistical method of analysis were used. For the legislative stimulation of financing small and medium-sized businesses, foreign experience in this area is proposed, as well as directions and methods for ensuring the reform of the legislative framework, in particular, state support for small and medium-sized businesses. Since the market system of the Russian Federation currently needs changes, both theoretical and practical aspects were highlighted in the work. The first one allows you to reveal the basic concepts and expand the directions for proposing methods that optimize the situation at the moment. At the same time, the second, practical aspect of the work makes it possible to increase the stability of stability in the field of small and medium-sized enterprises (hereinafter — SME), as well as to develop certain recommendations and methods to improve the current legislation of the Russian Federation. The proposed methods, identified in the course of the study, will help to resolve conflicts that hinder the development of such an aspect of the economic system as non-bank financing, which will help in the formation of Russia's competitiveness in the international financial market.

Keywords: financing problems, foreign experience, protection of the rights of subjects of investment activity, institution of non-bank financing of mortgage lending.

ВВЕДЕНИЕ

Становление бизнеса и его развитие являются неотъемлемой частью современной экономики, что, в свою очередь, поддерживает актуальность изучения данной отрасли. Одним из основных инструментов развития предпринимательской деятельности есть малый и средний бизнес, которые выполняют основные функции данной деятельности [1]. К числу

таких функций мы можем отнести решение больших проблем: стабилизация экономики страны, пополнение государственного бюджета за счёт налогов, предоставления рабочих мест, а также развитие сферы услуг и инфраструктуры [2]. Многие предприниматели и ученые, занимающиеся исследованиями в сфере малого бизнеса [3], [4], [5], считают, что он не нуждается в государственной поддержке. Вместо этого ему нужны понятные правила регу-

лирования, рассчитанные на длительную перспективу. Между тем государство постоянно усовершенствует ряд мероприятий, направленных на развитие малого предпринимательства¹. Эти мероприятия имеют определенные границы реализации и могут быть использованы выборочно и далеко не каждым субъектом малого бизнеса.

Среди таких мероприятий особо хотелось бы выделить финансовые формулы, направленные на преодоление негативных последствий ограничительных мер в период пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19. Это и налоговые каникулы для самозанятых, и предоставление льготных кредитов на выплату заработной платы, и компенсация расходов на приобретение дезинфицирующих средств. Однако и в доковидные времена РФ предоставляла при определенных условиях гарантии по кредитам, выделяла средства на софинансирование кредитов, реализовывала программы фондирования по сниженным ставкам [6], [7].

Небанковские кредитные институты занимают особую нишу в формировании рыночной экономики. В данный момент небанковские кредитные организации существенно ограничены в своём функционировании. Например, мы наблюдаем,

что они не могут привлекать вклады физических лиц. На наш взгляд это вполне оправдано, поскольку защита потребителей финансовых услуг являются одним из важнейших приоритетов для государства. Если вспомнить начальный этап становления финансового рынка в РФ, когда практически ничем не ограниченные строители финансовых пирамид в итоге вызвали существенную волну социального возмущения, угрожающего развивающейся на тот момент демократии, то вполне понятны ограничительные меры в отношении небанковских кредитных организаций со стороны законодателя сейчас. Соответственно, что вполне логично данный вид финансовых организаций не принимает участие в системе страхования вкладов.

Помимо общих признаков в сфере НКО на основании действующего законодательства можно провести их классификацию, используя различные категоризирующие специфические черты. Учёные выделяют три, а некоторые — четыре группы НКО. По большей части их работа сводится к проведению расчетных операций и (что очень важно для развития малого бизнеса) к деятельности на рынке ценных бумаг. Для малого бизнеса в России это очень удобный и более доступный, чем банковский инструмент и для проведения расчетно-кассовых операций, и для возможной работы на фондовом рынке.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В данной работе были использованы несколько методов для проведения исследования в области небанковского финансирования субъектов малого и среднего бизнеса, его законодательному стимулированию, проведению анализа данной отрасли и выявления основных проблем. В целях исследования были использованы такие методы, как логический анализ, который позволяет раскрыть теоретическое значение понятия финансовой системы, а именно одной из

¹ Инструкция Банка России от 02.04.2010 N 135-И (ред. от 24.03.2020) «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций». [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99865/ (Дата обращения: 25.06.2021).

Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 30.12.2020) «О банках и банковской деятельности» (с изм. и доп., вступ. в силу с 21.06.2021) [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/ (Дата обращения: 25.06.2021).

Инструкция Банка России от 26.04.2006 (ред. от 27.02.2020) № 129-И «О банковских операциях и других сделках расчетных небанковских кредитных организаций, обязательных нормативах расчетных небанковских кредитных организаций и особенностях осуществления Банком России надзора за их соблюдением». [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_60451/ (Дата обращения: 25.06.2021).

Инструкция Банка России от 21.11.2017 № 182-И «О допустимых сочетаниях банковских операций небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитно-кредитные операции, об обязательных нормативах небанковских кредитных организаций». [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_290414/ (Дата обращения: 25.06.2021).

ее веток — небанковское финансирование, а также больше раскрыть данное понятие на уровне его закрепления в законодательных актах. В изучении проблемы был использован метод контент-анализа, благодаря которому мы можем рассмотреть задачи законодательного стимулирования реформирования небанковского финансирования. Следует отметить, что в работе был также использован экономико-статистический метод анализа, который помогает обобщить явления показателей и закономерностей в нынешнем функционировании небанковского финансирования, рассмотреть проблемы, которые есть на данном этапе, которые помогут и дальнейшем развитии предмета исследования в российской экономике. Также в ходе работы был использован метод сравнительного анализа, а именно рассмотрения функционирования рассматриваемой тематики на опыте зарубежных стран, в ходе изучения которого можно рассмотреть и выделить программы и методы решения, способствующие выходу российской экономике на новый уровень в изучаемой отрасли. Метод анализа научной литературы, в числе которых учебники, научные диссертации, статьи и тезы, позволяет рассмотреть нам мнения отечественных и зарубежных авторов на поданную тематику и понять, насколько глубоко изучена проблема.

В статье в плане постановки вопроса для дальнейшей дискуссии, и в плане подходов к решению задач выделяются реперные точки, от которых зависит не только финансирование малого бизнеса, но и его комплексное развитие в целом в нашей стране. Прежде всего, мы до сих пор не вполне разобрались с понятийным аппаратом в данной сфере. Так называемое небанковское финансирование не только на законодательном, но и на доктринальном уровне. Соответственно нам необходимо выделить и проанализировать его основные черты и создать определенные рекомендации

для законодательного регулирования. Безусловно, что хороший результат может принести использование компаративистского метода, обращение к зарубежному опыту, а также анализ общеэкономической ситуации в РФ и глобального финансово-правового регулирования. Поэтому условно в настоящем исследовании можно выделить часть, относящуюся к изучению доктринальных подходов в плане финансирования малого бизнеса; часть, связанную со сравнительным анализом и некоторые выводы.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Учитывая несистемный характер государственного финансирования малого бизнеса, а также необходимость исследовать конституционно-закрепленному тренду на развитие рыночной экономики, законодатель должен обеспечить реальное и долгосрочное функционирование кредитной системы, которая в своем классическом варианте должна включать и банковский, и небанковский сектора. Безусловно, что кредитная система в любом государстве не работает сама по себе. Так или иначе она контролируется государством. В Российской Федерации ведётся жёсткий контроль со стороны Центрального Банка РФ и органов власти². В любом случае кредитная система участвует в распределительной функции финансов, играя роль кровеносных сосудов для обеспечения непрерывности экономики государства.

Для устойчивого развития кредитной системы необходимо сбалансированное участие банковского и небанковского сектора. Ведь, как мы уже упоминали, небанковская система финансирования является более гибкой. Например, такая категория небанковских кредитных организаций, как

² Федеральный закон от 13.07.2015 N 222-ФЗ (ред. от 01.04.2020) «О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении изменения в статью 76.1 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182646/ (Дата обращения: 26.06.2021).

НДПО может размещать привлечённые средства юридических лиц, может принимать активное участие на рынке ценных бумаг или выдавать банковские гарантии. Таким образом, при небанковском финансировании основная задача заключается в умелом управлении фондами, имеющимися у малого бизнеса ресурсами, что может обеспечить ему дальнейшее устойчивое развитие.

Зарубежная практика финансирования малого бизнеса исходит из того, что, например, в Европе на предприятиях малого и среднего бизнеса трудится порядка 2/3 работающего населения. Поддержка, в том числе и финансовая, этого сектора экономики — залог стабильности. Малый и средний бизнес за рубежом финансируется за счет личных средств владельца, ссуд и займов друзей и родственников, нераспределенной прибыли и, конечно, внешнего финансирования. Во Франции и Германии банковское финансирование играет преобладающую роль. Между тем, например, Канада отличается тенденцией к небанковскому финансированию. Малый бизнес получает источник дополнительных средств, активно используя работу по бирже, а также используя лизинг и краудфандинг, кредитные союзы. Именно опыт Канады наиболее ценен для нас в настоящее время. Менее используя традиционные банковские инструменты, канадский малый бизнес более гибко реагирует на меняющуюся финансовую среду и создает себе подушку безопасности для дальнейшего развития. В частности, порядка 90% канадских предприятий малого и среднего бизнеса используют финансирование лизинговых компаний, а, например, в США всего 8%. Для российского малого бизнеса в условиях монополизации банковской деятельности и предъявления крайне жестких условий для банковского финансирования лизинг является хорошим и вполне доступным источником средств [8].

Проблемы небанковского финансирования, а именно его неэффективной работы, влекут за собой снижение уровня доверия инвесторов к небанковским кредитным организациям. Ранее основную долю в сегменте небанковского финансирования составляли средства пенсионных фондов, но в результате моратория значительная часть средств не поступает в управляющие компании и негосударственные пенсионные фонды, а остается в распоряжении власти. Основная причина стагнации и неполноценного функционирования небанковского сегмента — это слабость институциональных инвесторов. Данная проблема также влияет на функционирование всего финансового рынка, ведь доминирующую роль занимают банковские кредитные организации, и емкость рынков, на которых базируются инвестиционные ресурсы долгосрочного характера, снижаются относительно ВВП [9]. Это явление негативно влияет на структуризацию трансформационного характера, которая могла осуществляться лишь благодаря привлечению инвестиций в быстрорастущих компаниях.

Вновь ориентируясь на международный опыт, можно заметить, что в государствах, где образована «большая пропасть» между банковскими и небанковским секторами, наиболее неустойчивы к такому явлению, как мировой экономический кризис. Среди реформ, реализованных в зарубежных странах в сфере небанковского финансирования субъектов малого и среднего бизнеса, но не реализованных в Российской Федерации, следует выделить: систематизация национального законодательства; гарантия права финансовой доступности инвесторам и другим потребителям данного вида услуг; быстрое введение мировых стандартов с учётом государственных особенностей; расширение возможностей и постепенное отведение ключевой роли на финансовом рынке инвесторам [3], [10].

Так как крупнейшими инвестиционными компаниями в российской экономике в небанковском финансировании есть пенсионные фонды и страховые компании, реформу небанковского сектора нужно начать с изменений непосредственно в них. Реформирование Пенсионного фонда связано с отменой обязательной накопительной части. На данный момент, в условиях, в которых находится российская экономика, такое решение является достаточно рискованным и может произойти с большими трудностями. Причиной является недоверие населения и заработные платы, из-за которых неясно, в какой период времени сумма денежных средств, накопленных за счёт добровольных взносов, сможет приравняться к уже существующим пенсионным средствам. Но, также касательно данной реформы есть число аргументов, которые подтверждают оправданность рисков, изложенных выше. Первым важным аргументом является низкая доходность негосударственного Пенсионного фонда из-за вкладывания большей части накоплений в депозиты и облигации. Также весомым аргументом выступает фидуциарная ответственность, а вернее, её отсутствие. Для того, чтобы фидуциарная ответственность была прозрачной и высокой, следует рассмотреть во внимание предложение реформации [11], [12].

Создание кредитных союзов в различных сферах также является интересным и практически применимым для нас опытом. В частности, в ряде европейских стран создаются строительные сообщества, используемые по типу ипотечных центров. Следует отметить, что одним из основных этапов в сфере законодательного стимулирования небанковского финансирования, будет являться его цифровизация, которая поможет значительно расширить круг инвесторов. По статистическим данным, при должной трансформации экономики до 2025 г. рост ВВП сможет увеличиться с 0,4 до 0,9%

в год, таким образом, вклад цифровизации с 2015 г. до 2025 г. сможет составить с 19 до 34% реального роста ВВП, а именно — с 4,1 до 8,9 трлн руб. Также процесс цифровизации поможет улучшить оценку рисков и их распределение среди тех субъектов, которые готовы их на себя брать; помогут в качественном обслуживании привлечении нового спектра клиентуры и потенциальных инвесторов. Но выступающей проблемой в развитии цифровой трансформации экономики может стать сокращение реальных активов организаций, что обусловлено становлением экономики менее физической. На данный момент, данный упрощённый вид государственной помощи субъектам в получении денежных средств набирает обороты в странах Канады, Мексики и др.

Также одной из важных частей в улучшении небанковского сектора экономики является улучшение и повышение финансовой грамотности населения. Касательно данной реформации, это возможно сделать благодаря: развитию специальных программ, которые способствуют повышению финансовой грамотности; популяризации специализированной литературы среди населения; повышению доступа к финансовому образованию; улучшению инфраструктуры данного вида образования; обучению финансовым вопросам в школах и университетах; введению специального центра финансовых услуг (на примере практики повышения финансовой грамотности населения Японии); проведению для детей выставок и экскурсий в банках, а также внедрение конкурса, участники которого могут показать навыки изучения и понимания собственной финансовой грамотности. (на примере практики повышения финансовой грамотности населения Чехии) Безусловно, физические лица могут играть существенную роль в финансировании малого бизнеса.

В макроэкономическом плане население — это стратегический инвестор. Поэто-

му популяризация среди населения возможностей инвестирования через различные финансовые инструменты в реальный сектор экономики — одна из важнейших задач и государства, и бизнеса. Интересную позицию в этом плане занимают различные инвестиционные платформы, которые открывают доступ частным инвесторам к различным бизнес-проектам, а малому бизнесу — к инвестиционным ресурсам.

Изучив зарубежный опыт на примере таких стран, как Соединённые Штаты Америки, Великобритания, Германия, Мексика, Молдова, можно сделать вывод, что для успешного стимулирования развития не только небанковского сектора, а и финансовой системы в целом, нужно внедрять стратегии, основанные на международной практике государств, где данный сектор является успешно развитым³. Одним из ключевых элементов, непосредственно, есть государственная поддержка, в особенности путём предоставления инфраструктуры и необходимой технической помощи⁴. Следует отметить, что политика в области цифровизации финансирования значительно облегчает доступ субъектов к получению финансовой помощи. Для развития в России данного сегмента нужно внедрять определённую законодательную базу с вопросов урегулирования⁵.

На данный момент небанковский сегмент финансирования является достаточно слабо развитым, но учитывая предложенные выше методы реализации реформирования сектора, экономическая ситуация сможет измениться в ином направлении. Важность стимулирования небанковского финансирования обуславливается тем, что это поможет увеличить доступ субъектов

малого и среднего предпринимательства к финансированию, что помогает в развитии такого важного направления, как малое и среднее предпринимательство, которое поможет улучшить ситуацию с экономической системой Российской Федерации и выйти на новый уровень [13]. Реализация предложенных мер поможет увеличить инвестиционные доходы и рост их долей в экономической системе, повысит экономическую стабильность, ускорит экономический рост и повысит уровень доходов населения. В результате реформирования и законодательного стимулирования российская экономическая система сможет быть более конкурентоспособна на международном финансовом рынке.

ВЫВОДЫ

В ходе исследования было проанализировано понятие небанковского финансирования, ситуацию, сложившуюся в России на данный момент с данным явлением, выделены основные проблемы и их причины. К основным проблемам небанковского финансирования можем отнести снижение доли небанковских финансовых организаций по сравнению с активами всех финансовых организаций, доминирование краткосрочных вложений над долгосрочными, финансовая неграмотность инвесторов и населения, недоверие финансовому рынку и государственной политике и неурегулированное законодательство в данной сфере.

Так как целью научной статьи было исследование законодательного стимулирования небанковского сектора финансирования, то для лучшего понимания реформирования сегмента был изучен опыт зарубежных стран, среди которых Соединённые Штаты Америки, Мексика, Германия, Великобритания и Молдова. Согласно этому, было выделено основные пути борьбы с нынешней ситуацией небанковского сектора в российской экономике: систематизация национального законодательства, гаран-

³ Закон Республики Молдова от 01.04.1992 «Об иностранных инвестициях» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.law-moldova.com/laws/rus/inostrannih_investitsieah_ru.txt (Дата обращения: 28.06.2021).

⁴ Малое и среднее предпринимательство в России. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.gks.ru/storage/mediabank/Mal-pred_2019.pdf (Дата обращения: 25.06.2021).

⁵ Цифровая экономика России [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://surl.li/ygue> (Дата обращения: 29.09.2021).

тирование права финансовой доступности инвесторам и другим потребителям данного вида услуг, быстрое введение мировых стандартов с учётом государственных особенностей, расширение возможностей и постепенное отведение ключевой роли на финансовом рынке инвесторам, развитие специальных программ, которые способствуют повышению финансовой грамотности, реформирование Пенсионного фонда с отменой обязательной накопительной части, создание института небанковского финансирования ипотечного кредитования, составление стратегического плана и законодательного регулирования для реформации страховых компаний, цифровизация финансирования для более доступного получения денежных средств субъектам малого и среднего бизнеса, урегулирование ситуации с налогообложением, а именно устранить его коллизии, связанные с деятельностью финансовых организаций для компенсационных выплат субъектам, кото-

рые получили определённый ущерб в ходе неправомерных действий по отношению к ним, устранение двойного налогообложения, повышение прозрачности отчётов финансовой и нефинансовой деятельности организаций, урегулирование деятельности паевых инвестиционных фондов и другие методы реформации, изложенные в научном исследовании.

Принимая ко вниманию написанное в научной статье, можно сделать вывод, что небанковское финансирование нуждается в достаточно сильной реформации, начать которую возможно с урегулированием аспектов, связанных с внесением изменений в нынешнее законодательство и созданием новых программ и стратегий, основываясь на международном опыте в рассматриваемой практике. Всё это будет способствовать огромному шагу российской экономики на международном рынке.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:

1. *Мортаза А. Я.* Механизмы финансового стимулирования и кредитной поддержки малого предпринимательства в мировой экономике. МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2017; 1: 51-9.
2. *Баранников А. Л., Данилина М. В., Багратуни К. Ю.* Программы поддержки предприятий в РФ. Компетентность. 2016; 4(135): 33-9.
3. *Бурундуков Р. З.* Состояние небанковского финансового сектора России: В ожидании реформирования. Сфера знаний: Вопросы продуктивного взаимодействия наук в XXI веке. 2018; 47(2): 27-34.
4. *Ларина О. И.* Правовое регулирование деятельности российских небанковских кредитных организаций: развитие, состояние и перспективы. Банковское право. 2014;(4): 24-30.
5. *Дубова С. Е., Афанасьева О. Н.* Макроэкономический анализ банковской сферы. Москва: КНОРУС; 2016. 460 с.
6. *Митрофанова И. А., Шкарупа Е. А.* Роль государства в формировании и развитии финансово-кредитной инфраструктуры сельского хозяйства. Экономика: Вчера, сегодня, завтра. 2016; 9: 391-403.
7. *Карпунин В. И., Ефремова Ю. С.* Системная парадигма риск-ориентированного внутреннего контроля кредитной организации. Вестник Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова. 2020; 2: 13-31.
8. *Удова Л.* Небанковские источники инвестиционного обеспечения хозяйственных некоммерческих объединений и их членов в сельском хозяйстве: Европейский опыт и возможности для Украины. Int Conf on Theor and Appl Econ Pract. 2019; 56: 264-9.

9. Данилов Ю. А. Реформирование финансовых рынков: факторы успеха. *Мировая экономика и международные отношения*. 2016; 10: 52–61.
10. Ермилова М. И., Нагорных М. Г. Анализ международного опыта регулирования контролируемых сделок компаний. *Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии*. 2017; 8: 153–6.
11. Гуттиэрез Е, Клепикова Е, Левитанская Е. Расширение возможностей для доступа субъектов микро-, малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам в России за счёт развития инновационных источников финансирования. Аналитическая записка. Вашингтон World Bank Publications; 2019. 60 с.
12. Данилов Ю. А, Буклемишев О. В, Абрамов А. Е. О необходимости реформы финансовых рынков и небанковского финансового сектора. *Вопросы экономики*. 2017; 9: 28–50.
13. Смирнова В. В, Длугач Л. Л. Проблемы правового регулирования иностранных инвестиций в России. *Coll J*. 2020; 2: 157–9

REFERENCES:

1. Mortaza A. Ya. Mechanisms of financial incentives and credit support for small businesses in the world economy. *MIR*. 2017; 1: 51–9.
2. Barannikov A. L., Danilina M. V., Bagratuni K. Yu. Enterprise support programs in the Russian Federation. *Competen*. 2016; 4(135): 33–9.
3. Burundukov R. Z. The state of the non-banking financial sector in Russia: Pending reform. *Sphere of Knowl: Iss of Prod Interact of Sci in the XXI Cent*. 2018;47(2): 27–34.
4. Larina O. I. Legal regulation of the activities of Russian non-bank credit institutions: Development, state and prospects. *Banking Law*. 2014; 4: 24–30.
5. Dubova S. E, Afanasyeva O. N. Macroeconomic analysis of the banking sector. Moscow: KNORUS; 2016. 460 p.
6. Mitrofanova I. A., Shkarupa E. A. The role of the state in the formation and development of the financial and credit infrastructure of agriculture. *Econ: Yes, Tod, Tom*. 2016; 9: 391–403.
7. Karpunin V. I., Efremova Yu. S. The systemic paradigm of risk-based internal control of a credit institution. *Bull of the Plekh Russ Univ of Econ*. 2020; 2: 13–31.
8. Udova L. Non-bank sources of investment support for economic non-profit associations and their members in agriculture: European experience and opportunities for Ukraine. *Intl Conf on Theor and Appl Econ Pract*. 2019; 56: 264–9.
9. Danilov Yu. A. Reforming financial markets: Success factors. *World Econ and Inter Rel*. 2016; 10: 52–61.
10. Ermilova M. I., Nagornyykh M. G. Analysis of international experience in regulating controlled transactions of companies. *Compet in the Glob World: Econ, Sci, Tech*. 2017;8: 153–6.
11. Gutierrez E, Klepikova E, Levitanskaya E. Expanding opportunities for micro, small and medium-sized businesses to access financial resources in Russia through the development of innovative sources of financing. Analytic note. Washington: World Bank Publications; 2019. 60 p.
12. Danilov Yu. A, Buklemishev O. V, Abramov A. E. On the need to reform financial markets and the non-banking financial sector. *Econ Iss*. 2017; 9: 28–50.
13. Smirnova V. V, Dlugach L. L. Problems of legal regulation of foreign investments in Russia. *Coll J*. 2020;2: 157–9.

Статья поступила в редакцию 04.10.21; одобрена после рецензирования 18.10.21; принята к публикации 29.10.21.

Авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи.

The article was submitted 04.10.21; approved after reviewing 18.10.21; accepted for publication 29.10.21.

The authors read and approved the final version of the manuscript.